

**Abschlussbericht Vorstudie «Circular Workwear»
Erstellt im Rahmen des Innoschecks 56030.1 INNO-SBM**

Tina Tomovic, Benjamin Willi
Hochschule Luzern – Design & Kunst, Forschungsgruppe Produkt & Textil

März, 2022

1. Ausgangslage

Der Konsum von Textilien hat sich in den letzten 15 Jahren etwa verdoppelt (EMF, 2017). Gleichzeitig mit der Zunahme des Konsums (20 kg pro Schweizer Einwohnende; Loetscher, 2017) hat sich die Tragedauer von Kleidern um 36 % verkürzt (EMF, 2017), was insgesamt zu hohen Mengen an weggeworfenen Kleidungsstücken führt (ca. 50'000 t/Jahr in der Schweiz, BAFU). Diese Situation wird sich weiter verschärfen, wenn die EU-Mitgliedsstaaten bis 2025 zu einer getrennten Sammlung von Altkleidern verpflichtet sind (Watson et al., 2018). Bereits heute landen 73 % der weltweit weggeworfenen Kleidungsstücke auf einer Deponie oder in der Verbrennung (EMF, 2017) und nur etwa 1 % wird zu hochwertigen Textilien recycelt (ebd.).

Es überrascht daher nicht, dass der Textilindustrie hinsichtlich umweltschädlicher Emissionen ein schlechtes Zeugnis ausgestellt wird. Um das global gesetzte 1.5-Grad Ziel (COP 21) zu erreichen, müssen konkret bis 2030 die durch die Textilindustrie verursachten Treibhausgasemissionen um 45 % reduziert werden (Berg, 2020). Über die Etablierung neuer Konsummustern, die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle sowie die Verminderung produktionsbasierten Emissionen soll dieses Ziel erreicht werden (ebd.). Darin sind zirkuläre Modelle fester Bestandteil der Transformationsstrategie. Zirkuläre Modelle zielen darauf ab, Produkte und Materialien so lange als möglich zu nutzen und so oft als möglich wiederzuverwerten (BAFU, 2022).

2. Über Arbeitskleidung

Der Titel der Studie «Circular Workwear» bildet den angestrebten Fokus nur unzureichend ab. Der Begriff *workwear* bedeutet aus dem Englischen übersetzt Arbeitskleidung oder Berufskleidung. Hiermit werden vor allem Kleidungsstücke bezeichnet, welche sich in spezifischen Branchen durchgesetzt haben und funktionale Anforderungen erfüllen müssen. So werden in Werkstätten oder in der Gastronomie Arbeitskleidungen getragen: Overalls, Jacken, Hosen, etc. Eine zusätzliche Kategorie bildet die sogenannte Corporate Fashion oder Corporatewear, bei welcher die Identität einer Firma resp. das Branding im Fokus steht. Hinzu kommt die Kategorie der Schutzkleidungen (PPE – *personal protective equipment*), welche die Tragenden üblich vor Verletzungen und Infektionen schützen und strikten Normen unterlegen sind. Als eine vierte Kategorie können Uniformen genannt werden, welche z.B. im militärischen Bereich oder bei der Polizei getragen werden (vgl. Rengel, 2017 resp. BITC, 2021).

Die Autor*innen der Publikation European Textiles & Workwear (ECAP, 2017) schätzen, dass lediglich 3 % der gesamten europäischen Textilproduktion und 1.5 % des Textilkonsums dem Arbeitskleidungsmarkt zuzuschreiben sind. Gleichzeitig betont der Bericht, dass die Datenlage bzgl. Arbeitskleidung für die EU nur beschränkt aufgearbeitet resp. zugänglich ist und dass die zirkulären Potentiale der Arbeitskleidungsindustrie als hoch einzustufen sind.

3. Studienziele «Circular Workwear»

Die Forschungsgruppe Produkt & Textil der Hochschule Luzern – Design & Kunst unterstützte mit dem vorliegenden Bericht die Initiative «Einkaufskompass». Der «Einkaufskompass» ist ein gemeinsames Projekt von öbu, PUSCH, SHIFT Switzerland, Magicprojects und Swisscleantech, welches zum Ziel hat die Stakeholder einer zukünftigen zirkulären Arbeitskleidungsbranche für die Schweiz zu aktivieren.

Der Bericht ist das Resultat einer Vorstudie, gefördert durch die Innosuisse – die Schweizerische Agentur für Innovationsförderung. Die Vorstudie hatte zum Ziel die Potentiale zirkulärer Arbeitskleidung deutlich zu machen, deren Machbarkeit für die Schweiz zu prüfen und

die Rahmenbedingungen für ein nachfolgendes Innosuisse-Projekt mit Akteur*innen aus den Bereichen Textilproduktion, Arbeitskleidung und Einkauf zu schaffen.

Folgenden Fragen wird innerhalb dieses Berichtes konkret nachgegangen:

- Wie sieht der internationale und nationale State of the Art im Bereich Arbeitskleidung aus?
- Welche Besonderheiten zeichnet den Schweizer Arbeitskleidungsmarkt aus und welche Herausforderungen ergeben sich im Zusammenhang mit der Kreislaufwirtschaft?
- Wo liegen drängende Forschungsthemen für die Designforschung?

4. Ergebnisse der Vorstudie

4.1 Literaturrecherche

In der Literaturrecherche zu zirkulärer Arbeitskleidung wurden drei Berichte studiert, welche als besonders relevant für die vorliegende Studie einzuordnen sind und wie folgt zum State of the Art beitragen:

- *ECAP - European Clothing Action Plan (2017). European Textiles & Workwear Market.*
Die Publikation *European Textiles & Workwear Market* wurde innerhalb des Projektes *European Clothing Action Plan* erarbeitet und 2017 publiziert. Der Bericht gibt einen detaillierten Einblick in den europäischen Arbeitskleidungsmarkt und zeigt Daten zur Nutzung und Produktion von Arbeitskleidung (vertiefte Zahlen liefert der Report zu den Niederlanden, Dänemark, Grossbritannien, Belgien, Norwegen und Schweden). Oft werden dabei Vergleiche mit der „herkömmlichen“ Bekleidungsindustrie gezogen.
- *BITC – Business in the Community (2021). A Uniform Approach.*
Business in the Community (BITC) ist eine Mitgliederorganisation aus Grossbritannien, die sich für verantwortungsvolle und nachhaltige unternehmerische Praktiken einsetzt. Der Bericht *A Uniform Approach* wurde als Teil des ProCirc EU-Forschungsprojektes erarbeitet und 2021 publiziert. Der Bericht beschreibt die Chancen und Herausforderungen für einkaufende Unternehmen von Arbeitskleidung auf zirkuläre Praktiken umzusteigen. Dabei enthält er knackig formulierte Empfehlungen, wie die Implementierung zirkulärer Arbeitskleidung gelingen kann. Die Empfehlungen zielen auf die optimierte Nutzung der Arbeitskleidung, den intensiven Austausch mit Lieferant*innen resp. dem gesamten Stakeholder-Netzwerk und auf ein nachhaltigkeitsorientiertes Beschaffungswesen ab. Letzteres wird mit sieben erarbeiteten Prinzipien und dazu recherchierten Beispielen verdeutlicht.
- *Rengel, A. (2017). Recycled Textile Fibres and Textile Recycling – An overview of the Market and its possibilities for Public Procurers in Switzerland.* Bundesamt für Umwelt, BAFU.
Rengel erarbeitete in ihrem Bericht für das BAFU einen State of the Art hinsichtlich dem aktuellen Angebot von rezyklierten Fasern auf dem Markt und deren Anwendung in Arbeitskleidung. Dabei berücksichtigt sie Baumwolle, Polyester, Polyamid und Wolle und erläutert deren mechanische resp. chemische Rezyklierbarkeit. rPET aus gebrauchten PET-Flaschen stellen in der Arbeitskleidungsbranche die mit Abstand meist-genutzte recycelte Faser dar. Aber auch Baumwolle und Polyamid finden zum Teil schon als Sekundärfasern Einsatz. Am Ende des Berichtes werden Empfehlungen für die Beschaffung von Arbeitskleidung mit recycelten Faseranteilen und

End-of-Life Lösungen erörtert. Dabei heisst es u.a., dass Raum für den offenen Dialog zwischen Beschaffung und der Arbeitskleidungsindustrie geschaffen werden muss, dass die EU Green Public Procurement (GPP) Kriterien Einsatz finden sollen und dass in den Ausschreibungen zur Förderung innovativer Ansätze eher mit der Beschreibung der geforderten Funktionen anstatt technischer Spezifikationen gearbeitet werden soll.

Die Potentiale zirkulärer Arbeitskleidung in der Schweiz werden zur Zeit der Fertigstellung dieses Berichts innerhalb einer Masterarbeit von Nadia Malinverno für die Empa erarbeitet. Darin wurden Daten für eine Materialflussanalyse innerhalb der Schweizer Arbeitskleidungsbranche gesammelt und ausgewertet. Die Ergebnisse liegen noch nicht vor.

4.2 Marktrecherche

Zusätzlich zur Literaturrecherche wurde eine Liste geführt mit Unternehmen, Technologien und Forschungsprojekten, welche sich dem Thema der zirkulären Arbeitskleidung direkt widmen (z.B. Unternehmen, die im Bereich Arbeitskleidung tätig sind) oder indirekt widmen (z.B. werden Arbeitskleidungs-relevante Themen wie PES/CO Recycling entwickelt). Die Liste ist als Appendix an diesen Bericht angefügt.

Die geführte Liste ist einerseits das Ergebnis der Marktrecherche mit dem Ziel aktive Akteur*innen einer zirkulären Arbeitskleidungsindustrie zu identifizieren. Andererseits entstand sie auch als Nebenprodukt der Literaturrecherche, sowie der Netzwerkaktivität des Projektes Einkaufskompass.

Die Marktrecherche zeigt, dass sich klassische Herstellende von Arbeitskleidungstextilien, Arbeitskleidung selbst sowie Anbietende von Waschservices aktiv in zirkuläre Themen einarbeiten, Produkte entwickeln und anbieten. Dies umfasst vor allem Kleidungsstücke mit rPET oder Anteilen an Baumwoll-Recyclingfasern sowie Dienstleistungen in Leasing-Modellen. So zum Beispiel die niederländische Firma Schijvens, welche ausschliesslich Produkte mit mind. 50 % Recyclinganteil verkauft und eine 100 % Recyclingkollektion aus recycelter Baumwolle und rPET führt. Weiter ist das deutsche Unternehmen CWS zu erwähnen. CWS führt im aktuellen Nachhaltigkeitsbericht aus, dass Arbeitskleidung im Leasing ca. 50 % der CO2 Emissionen einspart im Vergleich zu verkauften Produkten (vgl. Otte, 2021). Der Grossteil der recherchierten Unternehmen arbeitet mit mechanischen Recyclingverfahren. Chemische Recyclingverfahren scheinen im Arbeitskleidungsmarkt noch wenig präsent zu sein. Zudem wurden Unternehmen recherchiert, welche das Potential haben in ihrer Rolle als Zuliefernde oder Dienstleistende die Branche zirkulär mitzuprägen. So zum Beispiel das Unternehmen Resortecs, welches ein sich auflösendes Nähgarn entwickelt hat oder das Unternehmen Pour Redesign, welches aus gebrauchten Arbeitskleidungsstücken Accessoires fertigt.

Auch einige Schweizer Unternehmen konnten recherchiert werden. Darunter die Firma Sän-tis Textil, die das Produkt RCO100 entwickelt hat, das zu 100 % aus recycelter Baumwolle besteht; die Firma Climatex, die mittels innovativer Textiltechnologie das Auftrennen von Geweben aus mehreren Faserarten erlaubt oder die Firma Datamars, die sich auf RFID Systeme spezialisiert hat; oder die Schweizerische Post, welche in Kooperation mit der BEWO Oberburg - BEWO Genossenschaft eine Remanufacture Kollektion entwickelt hat und so ausgemusterte Arbeitskleidungsstücke wiederverkauft.

Insgesamt gilt es hervorzuheben, dass es sich im Bereich der textilen Kreislauffähigkeit um ein junges und vor allem schnell entwickelndes Forschungsfeld handelt. Forschung und Industrie arbeiten intensiv an Lösungen mit neuen Technologien und Geschäftsmodellen. So wurde die oben erwähnte Liste vorzu mit neuen Einträgen befüllt.

4.3 Interviews

Die durchgeführten Interviews bilden den Hauptfokus dieser Vorstudie. Das Ziel der Expert*inneninterviews war ein vertieftes Verständnis über heute bereits etablierte Prozesse und zukünftige Technologien im Bereich der zirkulären Arbeitskleidung zu erhalten und dabei die Chancen und Herausforderungen für die Branche und deren Akteur*innen zu verstehen.

Ziel war es, dass die Interviewpartner*innen die gesamte textile Wertschöpfungskette so gut als möglich abbilden. Somit sollte mindestens eine Akteur*in aus jeder Stufe der Wertschöpfungskette interviewt werden. Insgesamt wurden elf Interviews durchgeführt, wobei sieben Interviewpartner*innen nachträglich als Best Practice identifiziert worden sind. Als Best Practice wurden all jene Expert*innen definiert, welche zur Zeit des Interviews konkrete zirkuläre Produkte auf dem Markt anbieten, nutzen oder solche entwickeln. Es konnte kein Best-Practice-Interview aus der Perspektive der Faserherstellung geführt werden. Die Interviews wurden digital durchgeführt und aufgezeichnet. Danach wurden sie paraphrasiert festgehalten und mittels eines SWOT Modells ausgewertet und aufgearbeitet.

4.3.1 Zirkuläres Potential der Arbeitskleidung

Aus den Interviews, der Markt- und Literaturrecherche konnten folgende Besonderheiten der Arbeitskleidungsindustrie als Potential für die Entwicklung zirkulärer Produkte, Prozesse und Geschäftsmodelle identifiziert werden:

- Reuse und Repair Aspekte sind Teil bestehender Business Konzepte der Arbeitskleidungsbranche.
- Rückholprozesse müssen nicht auf Stufe Einzelobjekt, sondern können als „Chargen“ geplant werden.
- Relativ grosse Mengen des gleichen Materials treten „geballt“ auf.
- Während des gesamten Lebenszyklus des Produktes kann ein relativer direkter Kontakt zwischen den Stakeholdern aufrechterhalten werden, welche sich grob in «Herstellende, Beschaffung, End-User, Pflege und Recyclende» einteilen lassen.
- Es wird mit branchenweit üblichen Materialien- und Materialzusammensetzungen (CO, CO/PET) sowie technischen Anforderungen gearbeitet.
- Produktinformationen (z.B. Materialzusammensetzung) sind während der Use-Phase als auch danach detailliert abrufbar.

Arbeitskleidung wird von der Auswahl des Materials, über den Entwurf und Produktion bis hin zur Auslieferung (z.T. auch Pflege und Entsorgung) vom gleichen Herstellenden und z.T. auch Einkaufenden eng begleitet. Somit besteht eine kontinuierliche Entscheidungshoheit über alle Prozesse hinweg bis zur Nutzung der Bekleidung. Das bildet eine ideale Ausgangslage zur Erforschung einer textilen Kreislaufwirtschaft.

4.3.2 Issue Map

Ein weiterer Bestandteil der Interviewauswertung war die Identifikation der bevorstehenden Herausforderungen hinsichtlich einer Kreislaufwirtschaft. Diese wurden in einer Issue Map gesammelt und geclustert. Als Grundstruktur dafür diente wiederum die in sechs Stufen gegliederte Wertschöpfungskette.

Abb. 2: Issue Map.

Herausforderungen ergeben sich gehäuft in vier Teilen der skizzierten Wertschöpfungskette: Faser-/Garnherstellung, Design/Konfektion, Beschaffung und Recycling. Diese Herausforderungen scheinen voneinander abhängig zu sein und lassen sich zu folgenden vier Schlüsselherausforderungen kondensieren:

1. **Recyclingtechnologie:** Bisher hat sich noch keine Recyclingtechnologie auf dem Markt durchgesetzt. Mechanisches Recycling wird bereits betrieben. Hier stellt vor allem noch die Qualität des recycelten Materials eine Herausforderung dar. Daneben gibt es mehrere Lösungen für chemisches Recycling, welche aber noch zu teuer oder noch in der Entwicklung sind.
2. **Preis:** Die Kosten für die Entwicklung zirkulärer Produkte sind hoch. Dies belastet den bereits preis-sensiblen Markt der Arbeitskleidungsindustrie resp. sind momentan kaum wettbewerbsfähig. Es werden nur selten Nachhaltigkeitskriterien bei Ausschreibungen miteinbezogen.
3. **Qualitätsanspruch:** Die Qualitätsansprüche hinsichtlich Funktion, Nutzung und Pflege (v.a. bei Industriewäsche) von Arbeitskleidung sind höher als bei Alltagsbekleidung.
4. **Design/Funktionalität vs. Zirkularität:** In der Konzeption von Arbeitskleidung ergibt sich ein Zielkonflikt zwischen den Anforderungen, durch welche Zirkularität ermöglicht wird und den Anforderungen von einkaufenden Unternehmen. Hier sind Materialwahl und Spielraum im Design zu nennen.

4.4 Schweizer Arbeitskleidungsmarkt

Aus den Gesprächsprotokollen konnten folgende für die Schweiz geltende besondere Ausgangslage mit Einfluss auf zirkuläre Arbeitskleidung identifiziert werden:

- Schweizer Kundschaft von Arbeitskleidung wünscht sich bezüglich Corporate Identity (CI) oder anderen Extra-Ausstattungen der Arbeitskleidung vollen Gestaltungsspielraum.
- Gleichzeitig ist der Markt, ähnlich wie in den Nachbarländern, stark preisgetrieben.
- Leasing-Modelle für Arbeitskleidung gehören in der Schweiz noch zur Ausnahme. Die einkaufenden Unternehmen möchten die Textilien besitzen, gleichzeitig werden Wasch-Services gerne eingekauft.
- Die Nutzung von rPET Fasern hat sich auch auf dem Schweizer Markt z.T. etabliert und wurde im Zuge der Befragung hinsichtlich zirkulärer Produkte mehrmals genannt.
- Die befragten Expert*innen und mit ihnen die gesamte Branche, setzen grosse Hoffnung auf Technologien des chemischen Recyclings.
- End-of-Life Lösungen werden in der Schweiz immer häufiger nachgefragt, aber gehören noch zur Ausnahme.

4.5 Mögliche Forschungsfragen

Aus den oben formulierten Ergebnissen, im Kontext der Designforschung und im Austausch mit der Arbeitskleidungsindustrie wurden folgende weiterführende Forschungsfragen formuliert, welche auch Teil eines nachfolgenden Innosuisse Projektes sein könnten:

- Welche Stakeholder sind notwendig, um eine zirkuläre Materialwirtschaft für die Arbeitskleidungsbranche zu ermöglichen?
- Wie müssen die Prozesse einer zirkulären Arbeitskleidungsindustrie aussehen, damit die Lebensdauer der Textilien um einen Faktor 2 erhöht werden kann?
- Wo gibt es ungenutztes ökologische Potenziale in Reuse und Remanufacture Business-Modellen für Arbeitskleidung?
- Welche Materialstandards sind sinnvoll, um die Rückführung und das Recycling von Arbeitskleidung zu begünstigen?
- Welche Designkriterien und –interventionen führen zu mehr Langlebigkeit und Materialeffizienz bei Arbeitskleidung?
- Unter Einbezug welcher Designkriterien und –interventionen lassen sich End-of-Life-Prozesse effizienter und nachhaltiger betreiben?
- Was sind die Abhängigkeiten und ökologischen Vorteile von kaskadisch-angelegten Reuse- und Recycling-Szenarien und wie können diese aufeinander abgestimmt werden?
- Wie können die Nutzenden in die Entwicklung, Gestaltung und Pflege von Arbeitskleidung integriert werden, so dass sie die Arbeitskleidung möglichst sorgfältig einsetzen?
- Was muss Wissensvermittlung gegenüber dem Einkauf als auch gegenüber Endnutzenden beinhalten, um eine erfolgreiche Realisierung zirkulärer Arbeitskleidung zu unterstützen?
- Wie müssen Reverse-Logistic-Konzepte (inkl. Sortierung, Sammlung, Vorbehandlung) für gebrauchte Arbeitskleidung konzipiert und implementiert werden, damit der Neuanteil von Material für die Produktion merklich reduziert werden kann?

Aus der Forschungsperspektive besteht nicht zuletzt die Hoffnung in der Entwicklung zirkulärer Arbeitskleidung auch darin, dass spezifische Branchenlösungen und Innovationen zu Analogien für die gesamte Textilindustrie führen können.

4.6 Miro-Board Umfrage

Zum Abschluss der Studie wurde eine Umfrage mit dem frei zugänglichen online Tool «Miro»¹ erstellt. Ziel dieser Umfrage war es die innerhalb der Studie erarbeiteten Forschungsfragen zu beurteilen, das Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit abzuholen und die Themen-Foki einzugrenzen. Von den insgesamt 20 eingeladenen Teilnehmenden gingen acht Feedbacks ein.

Abb. 3: Screenshot aus Miro-Board mit der gesamten Befragung.

Innerhalb dieser Rückmeldungen durch wurde u.a. mittels Skalen die Relevanz der einzelnen Forschungsfragen ermittelt. Zusätzlich konnten mittels digitaler Post-it-Zettel Kommentare hinzugefügt werden resp. fehlende Forschungsanliegen ergänzt werden. Nach Beendigung der Umfrage, konnten folgende fünf Themen herauskondensiert werden, welche in einem nächsten Schritt verfolgt werden könnten:

1. Langlebigkeit
2. Reuse- und Remanufacture-Modelle
3. Materialstandards
4. Wissensvermittlung gegenüber dem Einkauf und den End-Usern
5. Reverse Logistics

¹ <https://miro.com/>

Abb. 4: Screenshot aus Miro-Board zur Einschätzung der Relevanz der Forschungsfragen.

5. Schlussbemerkungen und Ausblick

Die Ausgangslage des Geschäftsfeldes Arbeitskleidung stellt ein grosses Potential zur Zielerreichung der textilen Kreislaufwirtschaft dar. Dieses wird heute aber nur bedingt ausgeschöpft (vgl. ECAP, 2017). Im Gegensatz zu Fashion Artikeln, wird Arbeitskleidung bereits heute als langlebiges und robustes Produkt entwickelt. Dazu verlängern gewisse Anbietende von Arbeitskleidung den Lebenszyklus ihrer Artikel z.B. mittels kleinerer Reparaturen oder arbeiten bereits in Leasing-Modellen. Dennoch gehen jährlich viele Tonnen ressourcenintensiv hergestelltes Material in der Entsorgung oder nach kurzlebigen Downcycling-Lösungen für immer verloren.

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie zeigen, dass sowohl internationale als auch nationale Akteur*innen dieses Potential erkannt haben und nutzen möchten. Ebenfalls deutlich erkennbar während der Arbeit für diesen Bericht, war die Bereitschaft in gemeinsamen Projekten aktiv tätig zu werden. Innerhalb der durchgeführten Interviews ergab sich ein klarer Konsens darüber, dass Kooperation für die Erreichung zirkulärer Ziele essenziell ist. Gleichzeitig wird aber in vielen Firmen noch allein nach Lösungen gesucht. Das hat zur Folge, dass nicht an einer einheitlichen Lösung gearbeitet wird, sondern viele unterschiedliche Ansätze entwickelt werden.

Insgesamt scheint es so, dass die produzierenden Unternehmen in der Textilindustrie sensibilisierter für das Modell der Kreislaufwirtschaft sind als die einkaufenden Unternehmen von Arbeitskleidung. Neben internen strategischen Zielen und Kundschaftsanfragen werden insbesondere folgende relevante Anreize für die Transformation in eine Kreislaufwirtschaft von den interviewten Expert*innen genannt: verschärfte EU Regulationen ab 2025 bezüglich separater Textilsammlung, schwankende Rohstoffpreise und eine damit einhergehende Unsicherheit.

Die Forderungen nach politischen Massnahmen, die die Transformation in die Kreislaufwirtschaft in der Schweiz unterstützen, wurden während der Arbeit an diesem Bericht ebenfalls deutlich geäussert. Hier könnten die von der EU eingeführten Green Public Procurement (GPP) Kriterien, international diskutierte Initiativen wie die Einführung der Extended Producer Responsibility (EPR) oder nationale Programme wie «A Circular Economy in the Netherlands by 2050» Orientierung geben (vgl. Rengel, 2017). Eine grosse Hebelwirkung wird dem Beschaffungswesen durch die öffentliche Hand zugeschrieben. Deren Nachfrage nach zirkulären Lösungen übernimmt eine Vorbildfunktion und nimmt Einfluss auf das Marktangebot. Auch die interviewten Best Practice Unternehmen aus der EU resp. nordeuropäischen Staaten begrüssen staatliche Förderung im jeweiligen Land sehr, gleichwohl die öffentliche Hand für die Mitentwicklung innovativer Lösungen als zu langsam beschrieben wurde. Hier scheinen sich Kooperationen innerhalb von Forschungsprojekten und Entwicklungen ausgehend vom privaten Sektor etabliert zu haben.

In enger Absprache mit der Initiative Einkaufskompass wird die Forschungsgruppe Produkt & Textil der Hochschule Luzern – Design & Kunst nach Abschluss der Vorstudie «Circular Workwear» dahin arbeiten mit Akteur*innen der Schweizer Arbeitskleidungsindustrie und dem bestehenden Netzwerk ein Forschungsprojekt bei der Innosuisse – Schweizerische Agentur für Innovationsförderung einzugeben. Darin sollen die unter 4.6 priorisierten Themen fokussiert werden.

Literatur

- BAFU, Bundesamt für Umwelt (2019). Kleider und Schuhe. Zuletzt abgerufen am 25.02.22. <https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/abfallwegweiser-a-z/kleider-und-schuhe.html>
- BAFU, Bundesamt für Umwelt (2022). Kreislaufwirtschaft. Zuletzt abgerufen am 25.02.22. <https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wirtschaft-konsum/fachinformationen/kreislaufwirtschaft.html>
- Berg, A., Magnus, K.H., Kappelmark, S., Granskog, A., Lee, L., Sawers, C., Polgampola, P. (2020). Fashion on Climate. McKinsey & Company, Global Fashion Agenda. Zuletzt abgerufen am 25.02.22. <http://www2.globalfashionagenda.com/initiatives/fashion-on-climate/#/>
- BITC – Business in the Community (2021). A Uniform Approach. Zuletzt abgerufen am 25.02.22. <https://www.bitc.org.uk/wp-content/uploads/2021/05/bitc-report-improving-the-sustainability-of-corporate-clothing-may2021.pdf>
- ECAP - European Clothing Action Plan (2017). European Textiles & Workwear Market. Zuletzt abgerufen am 25.02.22. <http://www.ecap.eu.com/wp-content/uploads/2018/10/ECAP-Workwear-Report.pdf>
- EMF, Ellen MacArthur Foundation (2017). A new textiles economy: Redesigning fashion's future. Zuletzt abgerufen am 25.02.22. <https://emf.thirdlight.com/link/2axvc7eob8zx-za4ule/@/preview/1?o>
- Otte, M. (2021). Think Circular – Nachhaltigkeitsbericht 2020/21. CWS International GmbH. <https://www.cws.com/de-CH/uber-uns/nachhaltigkeit-als-geschaeftsmodell>
- Rengel, A. (2017). Recycled Textile Fibres and Textile Recycling – An overview of the Market and its possibilities for Public Procurers in Switzerland. Bundesamt für Umwelt, BAFU.
- Loetscher, S. (2017). Changing Fashion. The clothing and textile industry at the brink of radical transformation. Environmental rating and innovation report.
- Watson, D., Aare, A., Trzepacz, S., Dahl Petersen, C. (2018). Used Textile Collection in European Cities. Study commissioned by Rijkswaterstaat under the European Clothing Action Plan (ECAP).

Appendix Liste Marktrecherche

Faser- / Garnherstellung				
Name	Webseite	Land	Rolle	Beschreibung
Santis Textiles	https://www.saentis-textiles.com/	Schweiz / Türkei	Rohstoff-Sourcing, Garnherstellung, Textilentwicklung	We specialise in material, fiber, yarns and fabric development and sourcing for the global market in garment and technical textiles. RCO100, our 100% recycled cotton, was launched in 2016, designed with the forward thinking customer in mind. With our product, we are actively improving the circular economy, one metre at a time. We are proud to be part of the <1% that recycles textile-textile directly.
PurFi Circular Fiber Products	https://purfiglobal.com/	?	Faserherstellung	PurFi owns 14 patents / patents pending related to rejuvenating industrial waste. This technology has been commercialized for Ford, Mazda, Staples, Walmart, M&S, Sainsbury, Rockline Industries, U-Haul, and Nike. With a recent influx of capital growth and corporate partnerships, PurFi is commercializing textile rejuvenation across the world.
The Billie System	https://thebillieupcycling.com/	?	Faserherstellung / Recycler (?)	While most recycling processes require high volumes of water and chemicals to make useable yarns, The Billie System combines new and existing technologies to create a waterless solution for recycling textile waste, lowering harmful effects to the environment. This mechanical recycling system does not consume water or produce chemical waste.
Textilproduktion / Ausrüstung				
Name	Webseite	Land	Rolle	Beschreibung
Inogema	https://www.inogema.com/	Deutschland (an der Schweizer Grenze)	Textilentwickler	Willkommen bei INOGEMA. Dem Spezialisten für kreislauffähige Cradle to Cradle® Textilien, Entwicklung & Beratung zur Herstellung nachhaltiger Produkte sowie hochwertiger Gewebe.
Klopman	https://www.klopman.com/	Italien	Textilproduzent	Klopman is Europes leading manufacturer of polyester/cotton fabrics for workwear, protective wear and casual apparel.
Climatex	https://www.climatex.com/	Schweiz	Textilentwickler	
Konfektion (Arbeitskleidungshersteller) / Design				
Name	Webseite	Land	Rolle	Beschreibung
Schijvens Corporate Fashion	https://www.schijvens.nl/en/	Niederlande	Arbeitskleidungshersteller	The development of our latest technologies and innovations in the field of circular enterprise has resulted in the first business with 100% recycled corporate clothing;
Touchpoint	https://www.touchpoint.fi/en	Finnland	Arbeitskleidungshersteller	We offer functional, high-quality and sustainable workwear solutions and closed-loop services for textiles. We commit to taking back all textiles that we deliver to our customers and recycle them into new textile fibre in our own textile recycling plant Rester.
Tricorp	https://www.tricorp.com/de/home	Niederlande	Arbeitskleidungshersteller	Tricorp entwickelt Arbeitskleidung für Damen und Herren. Unsere Workwear ist strapazierfähig, sicher, komfortabel und zeichnet sich zudem durch ein modernes Design aus.
Havep	https://www.havep.com/de-de	Niederlande	Arbeitskleidungshersteller	
Plan B	https://www.projectplanb.co.uk/	Grossbritannien	Arbeitskleidungshersteller	We use recycled yarns to create long lasting garments, which are recycled at our unique facility at end of use. Once recycled, the raw materials are used to create recycled yarns once more.....creating a perfect circle.
Green Textile Solution	https://www.greentextilesolutions.com/#wpforms-17	Deutschland	Arbeitskleidungshersteller	Bietet nachhaltige Textilien und Berufsbekleidung für Krankenhäuser, Pflegeheime und Wäschereien an.
Brands	https://www.brands-fashion.com/en/sustainability/#04	USA /Europa	Arbeitskleidungshersteller	International agierendes Arbeitsbekleidungsunternehmen, mit Niederlassungen in Europa (Deutschland) und USA
Milani Design und Consulting AG	https://milani.ch/	Schweiz	Agentur / Design	
Beschaffung				
Name	Webseite	Land	Rolle	Beschreibung
Schweizerische Post	https://www.post.ch/	CH	Beschaffung	Engagiert sich in der Beschaffung nachhaltiger Arbeitskleidung und hat in Kooperation mit BEWO ein reuse/remanufacture Projekt für ausrangierte Textilien ins Leben gerufen.
Airpro	https://www.airpro.fi/en/highlights/news2/fit-om-outfits-to-outdoor-furniture-airpro-workwear-recycled-into-secondary-raw-materials/?Page=3	Finnland	Kunde, Airline	Airpro ist eine finnische Airline. Ihre Arbeitsbekleidung wird zu einem Composite verarbeitet, woraus Outdoor-Möbel gemacht werden

Wäscherei / Pflege				
Name	Webseite	Land	Rolle	Beschreibung
Dibella	https://www.dibella.de/	Deutschland	Washservice	
CWS	https://www.cws.com/en	International / Deutschland	Arbeitskleidungshersteller	
ELIS	https://de.elis.com/de	International / Frankreich	Arbeitskleidungshersteller	
Entsorgung / Recycling				
Name	Webseite	Land	Rolle	Beschreibung
Texaid Textil-Verwertungs-AG	https://www.texaid.ch/de/	CH / D / HU	Textilsammlung / Sortierung / Recycling	Mit der professionellen Sammlung, Sortierung und Verwertung von Alttextilien sorgt TEXAID für eine ökologisch sinnvolle Verwertung von gebrauchter Kleidung, Schuhen und Haushaltstextilien.
Wolcat	https://www.wolcat.com/en	NE	Textilsammlung / Sortierung / Recycling	Wolcat is a family owned group of innovative, international textile recycling companies. They control the entire textile recycling chain. At Wolcat we collect, sort, recycle and re-create recycled products for the textile industry. Because of our circular and transparent process, we can fully unburden our customers and help to achieve their sustainability goals.
Pour	https://www.pourproduct.com/	NE	Remanufacture / Designagentur	Handcrafted design products made out of RE-HARVEST raw materials.
Recycling System Loopo (H&M, HKRITA)	https://www2.hm.com/en_gb/life/culture/in-side-h-m/meet-the-machine-turning-old-into-new.html	CHN / SWE	Recycling	Loopo ist in-store Recycling System.
Cluster/Zertifizierer				
Name	Webseite	Land	Rolle	Beschreibung
Dutch Awareness	https://dutchawareness.com/	Niederlande	IG	Organisation vor allem niederländischen Arbeitsbekleidungsunternehmen mit dem Ziel die Kreislaufwirtschaft in der Branche voran zu bringen
Wear2Wear (CWS, Carl Weiske, Scholler?)	https://www.wear2wear.org/de/	Schweiz	Partnerschaft	wear2wear™ ist eine innovative Partnerschaft von Unternehmen, die sich zum nachhaltigen und umweltschonenden Wirtschaften verpflichtet haben. Jeder Partner leistet im textilen Kreislauf seinen individuellen Beitrag
EPEA Switzerland	https://www.epeaswitzerland.com/en/	Schweiz	Zertifizierer	Vergibt C2C-Zertifikat
Weitere / Dienstleistungen				
Name	Webseite	Land	Rolle	Beschreibung
ACS	https://www.acscllothing.co.uk/	Grossbritannien	Rückhollogistik	Logistik-Dienstleister welcher sich auf Recommerce und Rental spezialisiert. Er organisiert die Rücknahme, Sortierung und Aufbereitung der textilen Produkte.
Circular AI GAIA	https://www.gaiacircular.com/de/index.php	Niederlande	Rückhollogistik	Unser Hauptthema ist die praktische Umsetzung kreisförmiger Konzepte und Systeme, damit Hersteller kreisförmige Produkte entwickeln und Verbraucher sie kaufen können, ohne wertvolle Komponenten und Rohstoffe zu verlieren. Wir tun dies durch Rückgabelogistik und die Demontage und das Recycling von Produkten.
Resortec	https://resortecs.com/	Belgien	Technology for Disassembly	Sind an der Marktimplementierung eines sich durch Hitze auflösendes Garn dran.
imat uve	https://info.imat-uve.de/en/design/fibers-unsorted.html	Deutschland / ?	Entwicklungsagentur	
Datamars	https://datamars.com/eng/home-us/	CH	Datenmanagement / RFID	With over 30 years of experience Datamars Textile ID offers specialized RFID solutions for the following sectors of the textile laundry business: industry, healthcare, hospitality, elderly homes and communities.
Forschungsprojekte				
Name	Webseite	Land	Rolle	Beschreibung
DiTex	https://www.ditex-kreislaufwirtschaft.de/	Deutschland	Forschungsprojekt	Das Verbundvorhaben DiTex erprobt und bewertet Qualitäts-, Ressourcen- und Nachhaltigkeitseffekte von Textilien, die im Kreislauf geführt werden. Im Forschungsprojekt arbeiten Textilunternehmen und Forschung gemeinsam an der textilen Kreislaufführung von Berufsbeleidung und Bettwäsche. Das Team entwickelt neue Produktlinien und erprobt das Geschäftsmodell Textilmiete/-leasing. Ziel ist es, Ressourceneffizienz und Produktivität im Textilsektor zu steigern.